

ABU ALI IBN SINONING ILMIY MEROSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597894>

Fayzullaev Asadbek,

Nuriddinov Akbarali,

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

2-son davolash fakulteti, 133-guruh talabarlari

Gavhar Tursunova

Ilmiy rahbar: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası

o'qituvchisi

Abu Ali ibn Sinoning tarjimai holi ikki qismga bulinadi. Birinchi qismini Ibn Sinoning uzi aytib bergan. Bu qism olimning hayot taqozosi bilan kup shaxarlarni kezib yurib, oxiri Eron hududida bulgan Jurjon shaxriga kelib, shu yerda istikomati qila boshlagan davrini uz ichiga oladi. Bu 980- 1012 yillarga tugri keladi. Ikkinchi kismi Ibn Sinoning Jurjondagi xayotidan boshlanib, to vafotigacha bulgan davrini uz ichiga oladi. Bu davr 1012-1037 yillarga tugri keladi. Bu qism olimning shogirdi Abu Ubayd Juzjoni tomonidan yozilgan. Sung Juzjoni bu xar ikkala kismni birlashtirib, unga «Tarix axvol ash-Shayx ar-Rais» («Olimlar boshligi (Ibn Sino) ning tarjimai holi») deb nom bergan.

«Tarix axvol ash-Shayx ar-Rais» juda qisqa yozilgan. U hammasi bulib 3 varak (6 bet) dan iborat. Unda Ibn Sinoning kup qirrasi hayoti va faoliyati tuliq ifoda etilmagan. Kitobga Ibn Sinoning hayotida bulib utgan voqealarning xammasi kiritilmagan. Bu kamchilik keyinchalik usha zamonda yashagan boshqa olimlar va tarixchilar tomonidan tuldirilgan. Ular uzlari kurib, yoki kurganlardan eshitib, kerakli kushimchalar kiritganlar. Masalan, usha davrlardagi tarixchilardan Abul Xasan al-Bayxakiy (1105-1169), Ibn al- Kiftiy (1172-1248) , Ibn al- Xdlikon (1211-1282) va biz yuqorida kursatib utganimiz Ibn Abi Usaybi'a (1203-1270) va boshka tarixchilar Ibn Sinoning tarjimai holiga kup ma'lumotlar kushganlar va anikliklar kiritganlar. Juzjoni uzi ham «Tarix axvol ash-Shayx ar-Rais» da bergan ma'lumotlaridan tashkari Ibn Sinoning «Kitob ash-shifo» nomli asariga yozgan mukaddimasida ustoz haqida kushimcha ma'lumotlar bergan. Shunday kilib, Ibn Sinoning xayoti va faoliyati xakida ancha tulik ma'lumot tuplangan.

Ammo Ibn Sinoning xayoti va tabilik faoliyati xakida xar xil rivoyatlar xam kuplab tukilgan. Ularning kupchiligi xech aklga tugri kelmaydigan turli afsonalar va uydirmalardan iborat bulsa, ba'zilar xaqiqatga yaqin keladigan hayotiy xodisalardir. Ibn Sinoning xayoti haqida kup asar yozgan sharkshunos - tarixchi olim A. Irisov olim xakidagi rivoyatlarni yigib 1980 yilda «Abu Ali ibn Sino xakida, afsonalar, rivoyatlar,

xikoyalar» nomli kichik bir kitob chop ettirdi. Unda yigirmaga yaqin har xil xikoyalar, rivoyatlar va afsonalar keltirilgan.

A. Irisovning kitobchasida keltirilgan xikoyalardan «Yigit kasali», «Men xukizman», «Falaj podshox», «Bir kurishda», «Kech kolibsiz», «Bir suz xam boshka emas», «Siz tilshunos emassiz» deb ataluvchi xikoyalar diqqatga sazovor. Bularda bayon etilgan xodisalar haqiqatga anchagina yaqindir. Ammo yuqorida aytganimizdek, kitobchada keltirilgan xikoyalarning kupginasi tabiatda bulmaydigan va hayotda uchramaydigan har xil afsonaviy xodisalardan iborat.

Biz Ibn Sinoning xayoti va tabiblik faoliyatini bayon etishda bunday afsonaviy uydirmalarni chetlab utdik. Tarixiy ma'lumotlarga kura Ibn Sino (Abu Ali al-Xusayn ibn Abdullox ibn al-Xasan ibn Ali ibn Sino) Buxoro yaqinidagi Afshona nomli qishloqda 980 (370 xijriy) yil safar (avgust) oyida (kuni ma'lum emas) dunyoga kelgan. Mashxur tarixchi Abu Bakr Muxammad Narshaxiyning yozishicha, Afshona bir vaqtlar kattagina shaxar bulgan, sung vakt utishi bilan u uz mavkeini yukotib, kichikrok kishlokka aylanib kolgan va Isfana deb atala boshlagan. Bu kishlok xozir yana Afshona, deb ataladi.

Ibn Sinoning uzi tarjimai xolida yozishicha, uning otasi Abdullox ibn Xasan Afshonaga kushni bulgan Xurmayson (xozirgi Rometon) qishlogida ma'muriy xizmatga boshchilik qilgan. Qanday ma'muriy xizmat ekanligini Ibn Sino kursatmaydi. Kupchilik tarixchilar Abdullox ibn Xasan solik yiguvchi edi, deb yozadilar. Demak, u solik yiguvchilarning boshligi bulgan.

Xurmayson Buxoro muzofotidagi yirik qishloqlardan biri bulgan. Atrof qishloqlardan yigilgan soliklarni dastlab shu yerga tuplab, sung podshox xazinasiga topshirgan bulsalar kerak. Solik yiguvchilik daromadli ish Abdullox bu ishga boshchilik kilganligi uchun ancha badavlat kishi bulgan. U uz vazifasiga kura Xurmayson atrofidagi kishloklarga tez-tez borib turgan. Shulardan birida Afshona kishlogida bir xusndor kizni kurib, uni yoktirib kolib uylanadi va ularningoilasiga kuchib kelib, shu oilada yashay boshlaydi. Bu oilada dastlab Xusayn (Ibn Sino), sung Maxmud ismli ikki ugli tugiladi.

Abdullox ibn Xasan uz davrining ilgor fikrli, ma'rifatparvar kishilaridan bulgan. Ilm - fanni kadrlagan. Uzi xam ba'zi fanlarga (falsafa, riyoziyot, iloxiyot) kizikkan. U uz bolalarini xam ukimishli kishilar bulib yetishishlari uchun xarakat kilgan. Shu maksadda bulsa kerak, katta ugli Xusayn maktab yoshiga yetganida uz oilasini ilm uchogi bulgan Buxoroga kuchirib olib kelgan.

Ibn Sinolar oilasi Buxoroga kuchib kelganidan sung Abdullox Xusaynni dastlab, odatdagidek, shaxardagi yaxshirok xisoblangan musulmoncha diniy maktablardan biriga ukishga bergan. Bu yerda Ibn Sino arab alifbosidan savod chikarganidan sung u Kur'on va adab ilmini urganishga kirishgan. «Kur'on ilmi» ga uni yodlab olish, kiroat bilan ukish, uning suralari va oyatlarini izoxlab berish kiradi. «Adab ilmi» ga esa arab

tili koidalari, sh'er san'atini egallash, xususan ma'oniy, bayon va kofiyani tugri ishlatish kiradi. Odatda, talabalar bu bilimlarni egallash uchun yillab, xatto un yillab vaktlarini sarf kiladilar. Ibn Sino esa Kur'on va adab ilmlarini juda oz muddatda mukammal uzlashtirib olgan. Buning natijasida u yosh bulishiga karamay, xadis va tafsirda boshkalardan ancha utkirlik kilgan. U badiiy adabiyotga xam kizikkan, she'rlar yoza boshlagan. Usha vakt tarixchilarining yozishicha. Ibn Sino ukigan kitoblarini shu kadar tez va mukammal uzlashtirib olarkanki, buni kurgan odamlar xayratga tushgan ekanlar.

Usha vaktda Buxoroga Abu Abdullox an-Notiliy ismli bir faylasuf olim kelib kolgan. Ibn Sinoning otasi, uglm bu olimdan falsafa ilmini urgansin, deb an-Notiliyini uz uyigajoylashtirgan. Xusayn bu olimdan falsafa, mantik va xandasa ilmlaridan dars ola boshlaydi. Ammo kup utmay an-Notiliyning bu fanlarda unchalik kuchli emasligi ma'lum bulib koladi. Bu xakda Ibn Sinoning uzi tarjimai xolida bunday deb yozgan: «U (an-Notiliy) menga kaysi masala xakida gapirmasin men bu masalani undan kura durustrok tasavvur kilardim. Nixoyat, men mantikning oddiy masalalarini u kishidan ukidim, lekin mantikning nozik tomonlaridan u bexabar ekan. Shunday kilib, mantikka oid kitoblarni uzimcha ukishga kirishdim. Ularda bitilgan sharxlarni mutolaa kila boshladim va nixoyat mantik ilmini puxta bilib oldim. Uklidus (Evklid) kitobi xam shunday buldi. Uni bosh kismidan besh yoki oltita teoremlarni uning oldida uvidim. Kitobning kolli kismidagi masalalarni uzimcha yechishga kirishdim. Sungra «Al majistiy» kitobiga utdim... An-Notiliy bu fandan durustrok xabardor emas ekan. Men bu kitobni uzimcha uzlashtirishga kirishdim. U kishiga kanchadan-kancha shakillarni tushuntirib berardim. Shunga kadar u kishi bularni bilmagan ekan».

Ibn Sinoning yozishicha, an - Notiliy kup utmay Xorazmga ketib kolgan. Shundan sung Ibn Sino fanlarni kuprok mustakil urganishga kirishgan. Xususan, u falsafa, mantik, fikxga oid kitoblarni kup mutolaa kilgan. Tabbiy fanlarga oid kitoblarni xam ukib chikkan. Ibn Sino uzi ukigan kitoblari katorida Abu Nasr al-Forobiyning «Fusus al-xikam» («Xikmatlarning xulosalari») nomli asarini xam kursatib utgan.

Shunday kilib, Ibn Sino ancha yosh choidayok, usha zamonda ma'lum bulgan bilimlarning kupini puxta uzlashtirib olgan. U xatto katta olimlar katorida ilmiy munozaralarda xam katnasha boshlagan. Bunday suxbat va munozaralarda Ibn Sino uzining chukur ilmiy muloxazalari va mantikiy fikrlash kuchining zurligi bilan kupgina katta olimlardan ustunlik kilgan. Bu Ibn Sinoning fakatgina zur iste'dodi natijasi bulmay, shu bilan birga uning tinimsiz mexnatining maxsuli xam edi. Xakikatan, Ibn Sino bilim olishda juda xam tirishkok va sabot-matonatli bugan. Bu xakda uning uzi shunday deb yozgan: «Keyin men yana bir yarim yil ilm va mutolaaga berildim. Mantik va falsafaning xamma soxalarini kaytadan puxtalab ukib chikdim. Usha kezlarda biror kecha xam tuyib uxlamasdim. Kunduzlari xam ilmdan boshka

narsa bilan shullanmasdim. Kechalari oldimga chirok kuyib olib, fakat ukish va yozish bilan band bulardim. Ana shu zaylda xamma ilmlarni mustaqil egallab oldim».

Bu yerda Ibn Sino ilm urganishda uzining kanchalik tirishkok va sabot- matonatli ekanligini kursatuvchi kuyidagi misolni keltirgan: Ibn Sino barcha asosiy tabiat fanlarini uzlashtirib olganidan sung. Iloxiyotni urganishga kirishgan va Aristotelning «Mo ba'da at-tabia», ya'ni

«Tabiatdan keyingi fan» («Metafizika») kitobini ukiy boshlaydi. Ammo uning mazmuniga tushunolmay kayta-kayta ukiyveradi. U xatto bu kitobni kirk marta ukib chikib, tamoman yodlab oladi. Shunda xam Ibn Sino uchun bu kitobning mazmuni korongi bulib kolavergan. Fakat shundagina Ibn Sino «bu kitob tushunib bulmaydigan kitob ekan», deb undan umidini uzgan.

Ammo bir tasodifiy xodisa tufayli Ibn Sino bu kitobning mazmunini tushunib olgan. Bu xodisa shunday bulgan ekan: usha vaktida Buxoro bozorida maxsus kitobfurushlar va mukovachilar rastasi bulgan ekan. Ibn Sino u yerga tez- tez borib, yangi kitoblar xarid kilib turarkan. Bu kitob rastasi fakatgina kitob sotiladigan joy bulmay, bu yerda kupincha olimlar, faylasuflar va shoirlar yiglishib, har xil kitoblar va ularning mazmuni hakida suhbatlar, munozaralar va bahslar utkazib turisharkan. Ibn Sino ham kupincha bu yiginlarda katnashib turarkan. Bir gal Ibn Sino shu kitob rastasiga borganida bir kitobfurush chiroyli kilib mukovalangan bir kitobni unga kursatib, - buni sotib ol, juda yaxshi kitob, deb maktaydi. U Abu Nasr Forobiyning «Mo ba'da at-tabia» ga yozgan sharhi ekan. Ibn Sino bu kitob, ya'ni «Mo ba'da at-tabia» tushunib bulmaydigan asar, deb sotib olishdan bosh tortadi. Ammo kitobfurush - bu kitobning egasi pulga muhtoj, uni juda arzonga -3 dirhamga beraman, ol- deb Ibn Sinoni kundiradi. Ibn Sino noiloj kitobni sotib oladi va uyga kelib uni ukib chikib, «Mo ba'da at-tabia» ning mazmunini tushunib oladi. Ibn Sino bu vokeani shogirdi Abu Ubayd Juzjoniya aytib berib, uni kuyidagi suzlar bilan tugatgan ekan.

«Bundan men uzimda yuk xursand bulib ketdim. Tangri taologa shukur aylab, usha kunning ertasigayok kambagallarga ancha sadaka ulashdim».

Bu vokea uch muhim jihatdan guvohlik beradi. Birinchidan, Ibn Sinoning bilim yulida zur sabot- matonatligi. Ikkinchidan, bozorida «Metafizika» ning sharhidek nodir kitobni bemalol sotib olish mumkin bulgan Buxoroning yuksak madaniyati. Uchinchidan, usha zamonda yurtimizda Aristoteldek buyuk faylasufning asarlariga sharh yozish kulidan keladigan chukur bilimli olimlarning mavjud bulganligidir.

Abu Ali ibn Sino tib ilmi bilan ham ancha erta shugullana boshlagan. Bu hakda uning uzitarjimai holidi bunday deb yozgan: «Keyin tib ilmi bilan shugullangim kelib koldi va unga oid kitoblarni ukishga kirishdim. Tib uzi kiyin fanlardan emas, shu sababli kiska vakt ichida bu bilimda katta natijalarga erishdim. Endi hatto bilimdon tabiblar ham xuzurimga kelib, mendan tib ilmidan dars oladigan buldilar. Bemorlarni ham kurib turardim. Orttirgan tajribalarim tufayli men uchun davolash eshiklari

shunday keng ochildiki, buni ta'riflab berish kiyin... Bu vaktida men un olti yoshda edim».

Ibn Sino tib ilmini hakikatan tez va oson uzlashtirib olgan. Kasallarni muvaffaqiyatli davolab, Buxoro aholisi urtasida kup hurmatga sazovar bulgan. Shahardagi nufuzli kishilar ham kasal bulib kolganlarida Ibn Sinoda davolana boshlaganlar. Buning natijasida uning obrusi yana oshgan. Nixoyat, bu «yosh mu'jizakor» tabib hakidagi suzlar podshoh saroyiga ham borib yetgan. Bir kun esa Ibn Sinoni shohning uzini davolashga chorlaganlar. Ibn Sino uzining chukur bilimi va utkir mulohazalari bilan shohning kasaliga tashxis kuyish va uni davolashda saroy tabiblariga yordam bergan. Buning natijasida u shohning hurmatiga sazovar bulib, «saroyga yakin kishilar» katoriga kirgan. Bu hakda Ibn Sinoning uzi tarjimai holida bunday deb yozgan :

«Buxoroning podshohi Nux ibn Mansur edi. Ittifoko u shunday bir kasallikka duchor bulib kolibdiki, tabiblar uning kasalligi xakida bir fikrga kelisha olmabdilar. Ukishga kattik kirishganim tufayli, nomim ular urtasida mashxur bulib kolgan ekan. Podshox xuzurida mening xakimda gapirishib, undan meni xam chakirishni surashibdi. Podshox bunga rozi bulibdi. Men borib tabiblar bilan birgalikda shoxni davolashda ishtirok etdim va shu orkali unga tanildim».

Buxorodagi shox saroyida nodir kitoblarga boy katta kutubxonaga bulgan. Bu Ibn Sinoga ma'lum edi. Ammo bu kutubxonadan fakat saroy amaldorlari va shoxga yakin kishilargina foydalana olardilar. Ibn Sino saroyga yakin kishilar katoriga kirganidan sung uning uchun xam kutubxonadan foydalanish imkoniyati paydo buladi. U bu yerdagi kitoblarni ukishni juda istardi. Bir kun kulay fursat topib, shoxdan saroy kutubxonasiga kirib, u yerdagi kitoblarni ukish uchun ruxsat suraydi. Xususan, Ibn Sino tibga oid kitoblar bilan tanishish zarurligini bildiradi. Shox Ibn Sino kutubxonaga kirish uchun ruxsat beradi. Ibn Sino kutubxonaga kirib, u yerdagi kitoblarning kupligi va xilma- xilligini kurib, xayratda koladi. Bu yerda Ibn Sinoga ilgari nomlari xam ma'lum bulmagan kitoblar kup ekan. Ibn Sino bu kutubxonaga va undagi kitoblar xakida bunday ma'lumot bergan: «Men kup xonalardan iborat kutubxonaga kirdim. Xar bir xonada kitob sandiklari turar, kitoblar esa ustma-ust taxlab kuyilgan edi. Xonalarning birida arab tiliga oid kitoblar, she'rlar, boshkasida fikxga oid asarlar turardi. Shu tartibda xar bir xonada fanning ayrim bir soxasiga oid kitoblar tuplangan edi... U yerda shunday kitoblarni kurdimki, kupchilik xatto ularning nomlarini xam eshitmagan bulsa kerak. Uzim xam ularni bundan ilgari kurmagani edim, keyin xam uchratmadim».

Ibn Sino uziga xos tirishkoklik va kunt bilan kutubxonadagi nodir kitoblarni ukishga kirishadi. Ammo u bu yerda tibga oid kandy kitoblarni kurgani va ukigani xakida xech narsa yozmagan. Lekin bunday kitoblar, albatta bulgan bulishi kerak.

Chunki usha vaktlarda yozilgan va arab tiliga tarjima kilingan kitoblar ichida tibga oid asarlar kupchilikni tashkil etardi.

Ibn Sino kitob ukishga shu kadar berilib ketadiki, kutubxonadan chikmay kechakunduz usha yerda kolib ketadi. Bundan xabardor kishilarning yozishicha, fakat shoxning uzi yoki saroy amaldorlaridan biri betob bulib kolib, Ibn Sinoni chakirtiganlaridagina u ukishdan boshini kutararkan. Shunday matonatli mexnat tufayli Ibn Sino kiska vakt ichida kutubxonadagi kitoblarning juda kupini ukib chikib, uzlashtirib olishga muvaffak buladi. Buning natijasida Ibn Sinoning bilimi tengi yuk darajada kengayadi. Bu vakt da u endigina un sakkiz yoshga tulgan ekan. Shu yoshda u usha vakt da ma'lum bulgan dunyoviy fanlarning deyarli xammasini egallab olgan edi. 997 yilda shox Nux ibn Mansur vafot etadi. Uning urniga ultirgan katta ugli Abul Xoris Mansur ibn Nux Soniy Ibn Sinoga nisbatan yaxshi munosabatda bulgan. Ilgari ular saroy kutubxonasida uchrashib, dustlashib kolgan ekanlar. Abdul Xoris Ibn Sinoni saroydagi yukorirok mansablardan biriga tayinlaydi.

Saroydagi xizmat Ibn Sinoning ancha vaktini olardi. Shuning uchun uning ilmiy-ijodiy ishlari ancha sekinlashib koladi. Buning ustiga Ibn Sinoning boshiga boshka tashvishlar xam tushadi. Kup utmay (999 yil) Abul Xoris Mansur ibn Nux Soniy saroydagi fitna natijasida uldiriladi. Uning urnini ukasi Abul Favoris Malik ibn Nux egallaydi. Bu yangi shox Ibn Sinoga nisbatan unchalik iltifot kilmaydi. Shuning uchun Ibn Sino saroy xizmatidan ketadi.

FOYDALANILGAN ADABOYOTLAR:

1. A.A.Qodirov History of medicine. Tashkent-2005, "National Encyclopedia of Uzbekistan", State Scientific Publishing House.
2. F.R.Borodulin History of Medicine, Collection of Lectures. Moscow "Medicine", 1961
3. P.E.Zabludovskiy History of Medicine, Collection of Lectures. Moscow "Medicine", 1981
4. T.G.Begmurodovna RESETTLEMENT AND LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION EVACUATED FROM RUSSIA TO THE SYRDARYA (SECOND HALF OF THE XIX CENTURY) //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T.3. №.3.C. 800-803.
5. G.B.Tursunova Tibbiyotda ma'naviyat masalalari, shifokor ma'naviyati //Science and Education. 2021. – T.2. – №.5. – C. 790-793.